

Analisis Perda Syariah Kabupaten Sukabumi No. 11 Tahun 2005 Mengenai Penertiban Minuman Beralkohol

Setiawan²

¹Universitas Padjadjaran

E-mail: bimasetiawan2523@gmail.com

Abstract

Dengan dilakukannya penelitian ini tujuannya adalah guna menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 11 Tahun 2005 yang bernuansa syari'ah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Hasil analisis mengungkapkan bahwa Perda syari'ah Kabupaten Sukabumi No 11 Tahun 2005 merupakan produk hukum yang dilandasi oleh rasa kekhawatiran masyarakat di daerah Kabupaten Sukabumi atas peredaran minuman beralkohol yang dapat saja berdampak buruk terhadap jiwa manusia. Perda tersebut juga telah melewati serangkaian proses yang menyatakan Perda tersebut sah diberlakukan di Kabupaten Sukabumi. Kemudian hasil implementasi perda bermuatan syariah secara khusus ditujukan bagi pemeluk agama islam serta sejauh ini terbukti tidak merugikan kelompok agama lain diluar agama islam. Dengan demikian perda bermuatan syariah tersebut terbukti turut memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Sukabumi Regency Regional Regulation No. 11 of 2005 which has a sharia nuance. The method used in this study is to use literature studies. The results of the analysis reveal that the Sukabumi Regency Sharia Regulation No. 11 of 2005 is a legal product based on the concerns of the people in the Sukabumi Regency area regarding the circulation of alcoholic beverages which can have a negative impact on the human soul. The regulation has also gone through a series of processes that state that the regulation is valid in Sukabumi Regency. Then the results of the implementation of the sharia-based regulation are specifically aimed at Muslims and so far have proven not to harm other religious groups outside of Islam. Thus, the sharia-based regulation has been proven to contribute to the development of the national legal system..

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249036>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Reformasi telah membuat banyak perubahan signifikan di tanah air, terutama sistem pemerintahan yang tidak lagi sentralistik. Kini, daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemecahan kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karenanya, penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pemerintahan yang desentralistik ini adalah pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melegislasi peraturan daerah yang disesuaikan menurut daerah tingkatannya serta kebutuhan bagi daerah itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah bersama eksekutif daerah memiliki kewenangan dalam merancang, membuat, dan mengesahkan peraturan daerah (Perda). Kenyataannya, sejumlah daerah menetapkan

Perda berdasarkan kebutuhan di setiap daerah, terutama dalam rangka pembangunan ekonomi, politik, dan sosial di daerah. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sejumlah daerah menetapkan Perda yang berkaitan dengan persoalan agama, seperti pelacuran, minuman keras, pengelolaan zakat, wajib baca Alquran, pemakaian busana muslim/muslimah, dan lain sebagainya.

Hal tersebut juga terjadi pada Kabupaten Sukabumi. Daerah yang memiliki luas sekitar 3.934,47 km² meliputi areal dataran tinggi dan pantai dimana sebelah selatan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Dari segi komposisi jumlah penduduk yang pada tahun 2020 tercatat 2.699.285 jiwa, mayoritas adalah Islam. Pergerakan keagamaan di Sukabumi sendiri cukup dinamis. Dan Ulama di Sukabumi melihat hal tersebut sebagai bagian dari *fastabiqul khoiro*t. Sejak masa pra kemerdekaan dinamika itu sudah tampak. Bagaimana seorang Kyai yang selalu membangun hubungan baik dengan masyarakat dengan melakukan pengajaran seputar agama Islam. Lebih lanjut banyak berdiri pondok pesantren sebagai bentuk lanjutan dari perkembangan Islam yang begitu dinamis di Kabupaten Sukabumi.

Dengan berkembangnya ajaran agama Islam yang begitu kuat dan adanya ikatan hubungan yang sangat erat antara para Kyai dan masyarakat menjadikan kehidupan Islami di Kabupaten Sukabumi sangat kental. Nilai-nilai Islam mengalir dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan perlunya menjaga syariat agama Islam sebagai bentuk kepatuhan dalam beragama. Hal tersebut nampak terlihat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 mengatur tentang penertiban minuman beralkohol. Dilihat dari semangat umum yang dapat diambil dari tujuan pengaturan penertiban minuman beralkohol, sejatinya perda ini dapat saja dikatakan sebagai perda yang tidak memiliki hubungan dengan penegakan syariah.

Perda tersebut lahir juga disebabkan karena adanya korelasi terhadap perkembangan wisata alam di Kabupaten Sukabumi yang tersebar luas. Namun disamping berkembangnya wisata alamnya yang begitu indah, terdapat hal yang menurut masyarakat menjadi sumber keresahan dan akan mengancam syariat agama Islam. Yaitu dengan tersebar luasnya juga penjualan minuman beralkohol. Hadirnya pusat-pusat wisata ini menarik minat pihak tertentu untuk berjualan dan diantara yang mereka jual adalah minuman beralkohol. Selain di kawasan wisata, penjualan minuman beralkohol juga dapat ditemukan pada kios-kios jamu di pinggir jalan. Maka dari itu, perda tersebut sebagai bagian dari semangat umat Islam di Kabupaten Sukabumi untuk menjaga syariat Islam.

Pada penelitian ini bermaksud guna menganalisis Perda Syari'ah No.11 Tahun 2005 terkait penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Sukabumi dan menganalisis apakah Peraturan Daerah berbasis Syariah No. 11 Tahun 2005 terkait penertiban minuman beralkohol tersebut layak dijadikan sebuah Peraturan Daerah berbasis syari'ah di Kabupaten Sukabumi?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Penelitian kebijakan (policy research) merupakan serangkaian proses pelaksanaan riset atau analisis terhadap permasalahan social yang fundamental dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada policy maker agar dapat melakukan langkah-langkah pragmatis guna memecahkan masalah tersebut. Golongan kebijakan publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah, dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak. Pengertian yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah.

1. Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis. 2. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. 3. Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup: tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak kebijakan yaitu: 1. Kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. 2. Kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dari akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi

pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. India Hono, Dwiyanto (2009:18) berbicara tentang pemerintah memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik dari tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Implementasi Kebijakan

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijaksanaan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Menurut Merliee S. Grindle karakteristik implementasi sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (content of implementation).

Perda Syariah'ah

Perda syariah menurut muhtada yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait, atau setidaknya dianggap terkait, dengan hukum atau norma-norma keIslaman". Menurut Muhtada, Definisi ini mengisyaratkan bahwa apa yang disebut dengan perda syariah ada kalanya terkait langsung dengan hukum Islam. Tetapi, ada pula yang sesungguhnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan hukum Islam.

Fokus permasalahan yang diatur dalam peraturan bernuansa syariah cukup beragam. Ditinjau dari kategorisasinya, meliputi perda syariah tentang moralitas, perda mengatur soal zakat, perda terkait dengan keimanan Islam, perda terkait dengan keuangan Islam, perda terkait dengan pendidikan Islam, perda terkait dengan busana Muslim, serta perda terkait dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas.

Perkembangan peraturan bernuansa syariah dalam telaahan Muhtada menunjukkan pola penyebaran vertikal dan horizontal.²² Penyebaran vertikal merujuk pada penyebaran perda syariah dari level nasional ke level provinsi, kabupaten, dan kota. Atau sebaliknya, dari level kabupaten dan kota, naik ke level provinsi atau nasional.

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian studi literatur. Dalam (Putrihapsari & Fauziah, 2020) Nazir (2014) mendefinisikan bahwa studi literatur digunakan pada penelitian melalui cara-cara seperti menelaah dari setiap kajian kepustakaan yang dibutuhkan pada penelitian. Adapun tujuan dalam menggunakan metode studi literatur pada penelitian ini, yaitu sebagai cara pertama pada perencanaan penelitian, yang dilakukan dengan memanfaatkan kepustakaan agar dapat memperoleh data dilapangan dengan tidak perlu langsung turun ke lapangan. Adapun terkait sumber data yang dijadikan sebagai referensinya pada penelitian ini adalah sumber pustaka yang memiliki relevansi, seperti dari jurnal ilmiah, media berita online dan yang lainnya.

Setelah data-data didapatkan, untuk selanjutnya akan dilakukan proses analisis data hasil kajian pustaka yang dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis). Pada bagian ini maka peneliti akan mencoba melakukan pembahasan yang dilakukan secara mendalam terhadap isi informasi data tersebut agar kemudian mendapatkan sebuah hasil. Maka dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan terkait pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian data berbasis studi kepustakaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 11 Tahun 2005 terkait penertiban minuman beralkohol dan pembahasan ini juga menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle. Teori tersebut digunakan karena dapat dijadikan tolak ukur mengenai kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 terkait penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Sukabumi.

Isi Kebijakan (Content of Policy)

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Indikator ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan maka akan turut melibatkan berbagai kepentingan dan seberapa jauh dari kepentingan-kepentingan tersebut memberikan dampak implementasinya menjadi penting untuk diketahui lebih lanjut. Berdasarkan temuan dari literatur artikel jurnal bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2005 terkait penertiban minuman beralkohol adalah untuk terciptanya ketertiban dan adanya pengaturan mengenai amar ma'ruf nahi munkar, pemberantasan mengenai hal yang bersifat munkarot. Pencapaian tujuan ini adalah tugas pemerintah daerah sebagai pelayan untuk mengakomodir aspirasi umat Islam yang berjumlah mayoritas mencapai 99,6 % dari seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi.

b. Tipe Manfaat

Indikator ini mempunyai tujuan untuk menegaskan bahwa sebuah kebijakan harus memberikan manfaat yang memiliki dampak positif atas implementasi kebijakan yang akan dijalankan. Berdasarkan temuan dari literatur, didapatkan bahwa manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat diantaranya adalah terjaganya tubuh manusia dari gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam berfikir, berperasaan dan berperilaku yang mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa serta mengganggu keamanan dan ketertiban yang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan asusila, kekerasan dan kriminalitas.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan tentunya mempunyai target yang ingin dicapai. Pada indikator ini ingin menegaskan bahwa derajat atau tingkat suatu perubahan yang dikehendaki dari sebuah kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Berdasarkan temuan dari literatur artikel jurnal bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 terkait dengan penertiban minuman beralkohol merupakan Perda yang berisi point-point seberapa besar perubahan yang akan dicapai melalui kebijakan tersebut, seperti untuk menegakan syariah sebagai tatanan pemerintahan. Selain dukungan-dukungan kultural demikian, representasi ini juga didukung oleh struktur program yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dalam rencana pembangunan pemerintah daerah nuansa syariah cukup kental.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan kepada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, bagian ini harus menjelaskan secara rinci di mana letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam penerapan kebijakan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Sukabumi, sasaran utamanya adalah masyarakat dengan tujuan untuk menjaga kualitas perilaku hidup masyarakat dan menjaga guna menyiapkan generasi emas dimasa selanjutnya.

e. Pelaksanaan Program

Hasil dari temuan pada literatur artikel jurnal bahwa dalam hal ini baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang sama-sama memiliki kewenangan telah mencoba mengakomodir atas aspirasi pada masyarakat yang didalamnya terdiri dari beberapa kalangan termasuk para alim ulama, kyai yang sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari.

f. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini masyarakat sebagai bagian dari sumber daya telah memberikan input berupa aspirasi terhadap lahirnya kebijakan tersebut. Masyarakat telah mencoba menyampaikan atas apa yang perlu direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengenai peredaran minuman beralkohol yang dapat saja mengancam nyawa seseorang dan mempunyai nilai negatif ditengah kehidupan masyarakat.

Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari pelaksanaan dan target sebelumnya.

2. Karakteristik Lembaga Penguasa

Karakteristik lembaga atau instansi yang terkait didalamnya hanya melakukan tugas dan kewenangan yang diberikan pada masing-masing institusinya. Masing-masing lembaga, baik eksekutif ataupun legislatif telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur peraturan dan perundang-undangan. Hambatan yang ditemui berkaitan dengan adanya Perda

tersebut adalah bahwa dengan adanya Perda tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan tindakan konsumsi minuman beralkohol.

3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Aspek lain yang krusial pada proses pelaksanaan sebuah kebijakan yakni tingkat kepatuhan serta respon dari para pelaksana. Poin ini bermaksud menjelaskan seberapa jauh kepatuhan dan respon pelaksana ketika menyikapi kebijakan tersebut. Berdasarkan literatur yang dikaji bahwa hadirnya Perda tersebut yang berusaha mengurangi peredaran minuman beralkohol dengan melakukan penertiban. Didapati masih adanya hambatan mengenai tetap adanya individu yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan masih adanya proses jual beli minuman beralkohol tersebut.

Isi Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005

Dengan kuatnya ajaran agama islam yang turut dikembangkan oleh para alim ulama yang sejak dahulu telah membangun dan menyebarkan ajaran agama islam di Kabupaten Sukabumi sehingga dari hal itu telah menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat atas dasar pengajaran agama islam dan diperkuat dengan mayoritas masyarakat Sukabumi yang memeluk agama islam. Maka hal tersebut menjadi dasar dari semangat untuk menegakan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Sukabumi menjadi begitu tinggi.

Hal tersebut tercermin dalam poin menimbang huruf (b) yang sangat terasa akan nilai syari'ahnya karena Perda ini hadir juga dikarenakan sebagai bentuk pengakomodiran atas aspirasi-aspirasi masyarakat yang mayoritas dari mereka memang beragama islam. Kemudian dari aspek mayoritas tersebut masyarakat muslim merasa penting untuk dibuatkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan penertiban dan pengaturan yang berkaitan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar.

Didalam Bab 2 Pasal 2 mengenai penggolongan minuman beralkohol dijelaskan dalam ayat (1) huruf (a) minuman beralkohol berdasarkan produksi dan pembuatannya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Golongan A merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5%
2. Golongan B merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%
3. Golongan C merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%

Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (3) bahwa semua produksi minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), adalah kelompok minuman yang produksi, pengedaran, penjualan dan penggunaannya ditetapkan sebagai barang terlarang dan atau dalam sebuah pengawasan. Di Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang menyimpan potensi dari sektor pariwisata. Kabupaten Sukabumi terkenal juga akan keindahan alamnya yang direpresentasikan dari beberapa objek wisata alam, baik pegunungan maupun pantai yang sama-sama sangat indah. Tetapi dibalik potensi yang dihasilkan dari keberadaan objek wisata tersebut, ternyata menyisakan hal negatif yang kemudian hal tersebut juga yang mendasari dari keberadaan Perda ini. Terdapat lapak-lapak atau kios yang menjual minuman beralkohol secara ilegal. Selain itu, tidak hanya di sekitar objek wisata saja mengenai penjualan minuman beralkohol ditemukan. Namun di beberapa tempat lainnya masih ditemukan kios atau ruko yang memang menjual minuman beralkohol tersebut yang secara aturan tidak dibenarkan dan minuman tersebut memang secara kandungannya dapat memabukan yang kemudian dapat saja menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dijelaskan mengenai bentuk larangan dan pengawasan pada Pasal (3) ayat (1) yang berbunyi "setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, memberi hadiah, dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam bentuk dan golongan apapun di Daerah." Kemudian ayat (2) yang berbunyi "Memperdagangkan, menyimpan, menjamu, atau mengkonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana Pasal 2 ayat (I) huruf a diperbolehkan untuk kalangan wisatawan asing di Hotel Bintang, Bar, dan Restoran yang bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka atas izin Bupati."

Demikian hal yang terkandung pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 terkait penertiban minuman beralkohol. Dimana Perda tersebut memang tujuannya adalah untuk mengatur peredaran minuman beralkohol dan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar

sebagai nilai yang terkandung dalam ajaran agama islam pada tingkat masyarakat yang dapat dikatakan sangat agamis.

Analisis Mengenai Kelayakan Perda Tersebut Menjadi Sebuah Perda Syari'ah

Ratifikasi Perda bernuansa agama di sejumlah daerah menjadi sorotan publik karena tidak menyentuh masalah yang substansial, tapi lebih bersifat simbolistik. Perda ini dianggap bertentangan dengan sistem Hukum Nasional. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sudah diatur peraturan mengenai pelacuran, minuman keras dan perjudian, sehingga Perda bernuansa agama dipandang hanya pengulangan yang tidak perlu dari KUHP. Di tingkat nasional, argumen yang sering dikemukakan para pembela syariat adalah bahwa hukum nasional kita merupakan warisan penjajah sehingga perlu diganti dengan hukum yang lebih berakar pada nilai-nilai Islami. Tidak dipungkiri bahwa KUHP kita adalah warisan kolonial Belanda, dan banyak titik lemah dalam hukum nasional kita, termasuk KUHP-nya. Kehadiran Perda syariat, pada satu sisi merefleksikan kegagalan pemerintah dalam mengimplementasi hukum di Indonesia. Kegagalan ini berdampak pada sisi lain, di mana kemudian banyak orang merasa berhak untuk membuat atau mencari aturan alternatif karena menunjuk ketidakmampuan hukum dalam mengatasi banyak persoalan. Meskipun sebenarnya, kegagalan lebih pada aparat pelaksananya, bukannya pada hukum itu sendiri. Karena itu, Perda syariat lebih banyak merefleksikan kegagalan negara dalam penegakkan hukum.

Apabila diamati dari tipologi masyarakat Islam Indonesia mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, sedikitnya terdapat dua kelompok, yakni (Azizy 2002): (1) Kelompok yang menekankan pada pendekatan normatif (formalisme), dan (2) Kelompok yang menekankan pada pendekatan kultural (budaya). Menurut pendapat kelompok yang setuju dengan formalisasi, hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk Islam. Dengan dianutnya ajaran agama Islam, kelompok ini memandang wajib adanya menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu proses kehidupan politik, termasuk partai politik adalah sebagai alat untuk menerapkan Islam secara normatif dan formal. Konsekuensinya, pelaksanaan Piagam Jakarta menjadi persoalan yang sangat besar dan serius, yang harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu karena merupakan satu-satunya cara untuk penerapan hukum Islam secara formal (Huda 2014)

Tipologi kelompok masyarakat Indonesia yang kedua adalah pendekatan kultural. Menurut pendapat kelompok ini bahwa yang terpenting bukanlah formalisasi penerapan hukum Islam atau pendekatan normatif ideologis. Yang lebih penting dari itu semua adalah penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat (pendekatan substansial) (Anwar 1995). Dengan heterogenitas masyarakat Indonesia telah menciptakan pluralisme dan dualisme hukum menjadi ganjalan bagi reformasi hukum. Kuatnya tingkat ketergantungan pada produk hukum warisan Hindia Belanda dilihat dari beberapa aturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari penjajahan kolonial Belanda. Hal ini menimbulkan sebuah konsekuensi logis yakni terjadinya pengelompokan hukum: (1) kelompok pembela hukum adat, (2) kelompok pembela hukum Islam, dan (3) kelompok pembela hukum Belanda (Anwar 1995)

Menurut Anggota Komisi III DPR RI lainnya, yakni Lukman Hakim Syaefuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengemukakan pendapat bahwa nilai-nilai Islam seperti halnya nilai-nilai adat dan Barat telah ratusan tahun hidup dalam pergaulan masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai itu bisa diserap ke dalam peraturan perundang-undangan sepanjang untuk kemaslahatan bersama.

Chosin Chumaedy, Anggota DPR RI dari fraksi PPP lainnya melihat perda bernuansa syariah dari pendekatan yaitu, (1) demokrasi, yaitu bahwa Perda itu sudah disusun secara konstitusional, (2) kewenangan, DPRD dan Pemerintah Daerah berwenang membuat Perda, dan (3) segi kemanfaatan, yaitu bahwa Perda itu justru untuk mendidik generasi bangsa ke arah kebaikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa ada enam urusan yang tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah, diantaranya urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Maka yang berkaitan dengan urusan agama menjadi kewenangan tugas pusat. Namun mengenai perda syariat ini lebih kepada sebab kearifan lokal yang ada di daerah dan daerah berusaha menyerap kearifan lokal tersebut.

Dari pendapat pro-kontra perda bernuansa syariah, faktor yang amat perlu diperhatikan dalam pembuatan perda adalah (1) mengutamakan keadilan, (2) jangan bertentangan dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban asasi manusia seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, (3) berdasarkan kedaulatan rakyat, artinya yang membuat itu adalah DPRD bersama sama dengan Pemerintah, Gubernur, atau Bupati/ Walikota, (4) Perda itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, (5) Perda itu harus bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam bidang ketertiban dan keamanan.

SIMPULAN

Perda bernuansa syariah di Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat representatif yang cukup kuat. Ini ditandai dengan jumlah umat Islam di Sukabumi yang menjadi kelompok mayoritas dan dinyatakan langsung dalam isi perda. Perda yang hadir atas dasar dari pengakomodiran pemerintah dalam merespon aspirasi masyarakat di Kabupaten Sukabumi tersebut diharapkan dapat menjaga setiap orang muslim dari perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh agama islam, yaitu mengenai konsumsi minuman beralkohol dan menata peredaran minuman beralkohol agar tidak dijual secara bebas di pasaran.

Perda bermuatan syariah dibuat dalam rangka implementasi kebebasan pengaturan dalam beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. bahwa kehadiran perda bermuatan syariah merupakan manifestasi dari pluralisme sistem hukum di Indonesia yang terdiri dari Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (BW). Bahwa implementasi perda bermuatan syariah secara khusus ditujukan bagi pemeluk agama islam serta sejauh ini terbukti tidak merugikan kelompok agama lain diluar agama islam. Dengan demikian perda bermuatan syariah tersebut terbukti turut memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Dibalik Perda yang mempunyai tingkat representatif yang cukup tinggi, namun masih menyisakan beberapa faktor atau kendala, seperti masih ada saja yang mengkonsumsinya dengan pembelian yang sangat mudah. Dalam keberadaannya, perda syariat sebenarnya lahir atas bentuk lanjutan dari sebuah kearifan lokal di daerah yang memang sudah mengakar atas nilai-nilainya di masyarakat.

REFERENSI

- Arifatul Mujahadah, Achmad Zarul Muttaqin, Suhli Septian Hendra Wijaya. (2 Desember 2022). Implikasi Penerapan Perda Syari'ah terhadap Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20, 383–398. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117>
- Enung Khusufmawati, Heru Nurasa, Mohammad Benny Alexandry. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Moderat*, 7 No 4, 713–724. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Na'imah, H., & Mardhiah, B. (2017). Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila. *MAZAHIB*, 15(2). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>
- Nugraha, F. (2017). Democracy and Regional Sharia Regulations: A Sukabumi case. *Dialog*, 40(1), 69–84. <https://doi.org/10.47655/dialog.v40i1.175>
- Ummu Salamah, R. R. (2014). Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Syariah FAI UIKA BOGOR*, 2 No 2, 245–254. <https://www.academia.edu/30583307>